

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЕЙ

Ташпулатова Мадина

Ташкентский Международный Университет Кимё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15152148>

Аннотация: В данной работе рассматривается процесс обследования и коррекции фонематического слуха у детей с дизартрией. Описываются методы, используемые логопедами для анализа произносительной стороны речи, включая выявление ошибок и искажений в произношении звуков. Подробно освещаются задания, направленные на оценку способности детей различать и идентифицировать фонемы, а также анализировать звуковой состав слов, включая работу с паронимами и оппозиционными фонемами. Также рассматривается важность формирования артикуляторной моторики и кинестетического восприятия для улучшения фонематического восприятия. Важным аспектом является комплексный подход к коррекционной работе, включающий профилактику и коррекцию нарушений чтения и письма, а также развитие лексико-грамматического строя речи. Работа подчеркивает, что успешная коррекция фонематического слуха требует систематического и многостороннего подхода, направленного на всестороннее развитие речевых навыков у детей с дизартрией, что в конечном итоге способствует их успешной адаптации в обществе.

Ключевые слова: нарушение речи, дизартрия, фонематический слух, фонематическое восприятие.

Нарушения речи у детей, и в частности, дизартрия, являются одной из наиболее распространенных проблем в логопедической практике. Дизартрия – это расстройство произносительной стороны речи, возникающее вследствие органического поражения центральной нервной системы, которое приводит к нарушению иннервации мышц, участвующих в артикуляции. Эти нарушения проявляются в затруднениях в произношении звуков, модуляции голоса, темпе и ритме речи. Однако, помимо нарушений артикуляции, у детей с дизартрией часто наблюдаются и трудности в развитии фонематического слуха.

Фонематический слух, или фонематическое восприятие, – это способность различать и идентифицировать фонемы родного языка, то есть минимальные смыслоразличительные единицы речи. Фонематический слух является важнейшей предпосылкой для овладения чтением и письмом, поскольку он позволяет ребенку соотносить звуки

речи с соответствующими буквами и правильно анализировать звуковой состав слов. Недостаточно развитый фонематический слух может приводить к ошибкам при чтении и письме, затруднениям в усвоении грамматики и, в целом, негативно сказываться на успеваемости ребенка.

Нарушения фонематического слуха при дизартрии обусловлены рядом взаимосвязанных факторов.

Белякова Л. И., Волоскова Н. Н. утверждают, что при дизартрии нарушается иннервация мышц, участвующих в артикуляции, что приводит к трудностям в произношении звуков [1]. Дети с дизартрией часто испытывают трудности в выполнении точных и координированных движений языком, губами, челюстью и мягким нёбом. В результате их речь становится нечеткой, смазанной и трудноразличимой. Вследствие нарушений артикуляции у детей с дизартрией формируется искаженное кинестетическое восприятие звуков речи. Они не могут четко ощущать положение и движения органов артикуляции при произношении различных звуков, что затрудняет их различение на слух.

Дети с дизартрией часто испытывают трудности в различении фонем, близких по своим акустическим характеристикам, например, звонких и глухих согласных ([б] – [п], [д] – [т], [г] – [к]), свистящих и шипящих ([с] – [ш], [з] – [ж]), твердых и мягких согласных. Это связано с тем, что их искаженное кинестетическое восприятие звуков речи не позволяет им четко различать незначительные акустические различия между этими фонемами.

Фонематический слух включает в себя не только способность различать фонемы, но и умение анализировать звуковой состав слова, то есть определять количество, последовательность и место звуков в слове. Дети с дизартрией часто испытывают трудности в выполнении операций звукового анализа, таких как выделение первого и последнего звука в слове, определение количества звуков в слове, определение места звука в слове (в начале, середине или конце). Эти трудности обусловлены как нарушением фонематического восприятия, так и общим снижением уровня языкового развития.

Как отмечает Коноваленко В. В., диагностика нарушений фонематического слуха у детей с дизартрией требует комплексного подхода [2]. В первую очередь, логопед собирает подробную информацию о развитии ребенка, обращая внимание на особенности его речи и наличие каких-либо сопутствующих нарушений. Далее проводится обследование

артикуляционной моторики, в ходе которого логопед оценивает состояние артикуляционных органов, их подвижность и способность выполнять точные и координированные движения.

Важным этапом является обследование произносительной стороны речи, где логопед анализирует особенности произношения звуков, выявляя ошибки и искажения. Для непосредственной оценки фонематического слуха проводится ряд заданий, направленных на оценку способности ребенка различать и идентифицировать фонемы, а также анализировать звуковой состав слов. В рамках этих заданий оценивается умение различать слова-паронимы (слова, близкие по звучанию, но отличающиеся фонемами, например, "бочка" и "почка"), способность повторять слоги и слова с оппозиционными фонемами, выделять заданный звук из слова, определять количество и последовательность звуков в слове, а также составлять слова из отдельных звуков. Дополнительно проводится оценка навыков чтения и письма, в ходе которой логопед анализирует ошибки, чтобы выявить нарушения, обусловленные дефицитом фонематического слуха. Наконец, для уточнения диагноза и определения степени тяжести дизартрии может потребоваться консультация невролога.

Коррекционная работа по формированию фонематического слуха у детей с дизартрией включает множество важных аспектов, направленных на комплексное развитие речевых навыков. Нищева Н. В. считает, что основное внимание нужно уделять укреплению артикуляторной моторики, так как это помогает детям лучше контролировать движения языка и губ. Важным этапом является формирование правильного произношения звуков, особенно тех, которые вызывают затруднения [3].

Также акцентируется внимание на развитии кинестетического восприятия, что позволяет детям осознанно ощущать, как располагаются органы артикуляции во время речи. Это, в свою очередь, создает основу для улучшения фонематического восприятия, где дети учатся различать и осознавать звуковые компоненты слов.

Звуковой анализ и синтез играют свою роль, вовлекая детей в упражнения, которые помогают им определять последовательность звуков и составлять слова. Параллельно с этим идет работа по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, что помогает выстраивать связи между звуком и буквой. Не менее важным является развитие лексико-грамматического строя речи, в процессе которого

расширяется словарный запас и форма грамматических конструкций, что содействует развитию связной речи. Этот комплексный подход способствует всестороннему развитию речевых навыков у детей с дизартрией [4].

Развитие фонематического слуха у детей с дизартрией – это сложный и длительный процесс, требующий комплексного и систематического подхода. Коррекционная работа должна быть направлена не только на формирование фонематического восприятия, но и на развитие артикуляторной моторики, кинестетического восприятия звуков речи, а также на профилактику и коррекцию вторичных нарушений речевого развития. Только при таком подходе можно добиться значительных результатов и обеспечить успешную адаптацию детей с дизартрией в обществе.

Литература:

1. Белякова Л. И., Волоскова Н. Н. Логопедия. Дизартрия. — М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009. 287 с.
2. Коноваленко В. В. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. Пособие для логопедов / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. — М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 16 с.
3. Нищева Н. В. Актуальность выявления и коррекции речевых нарушений у детей раннего и младшего дошкольного возраста // Сборник материалов Ежегодной международной научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста». - 2024. - № 2.
4. Филочева Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. Основы логопедии: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности «Педагогика и психология (дошк.)». — М.: Просвещение, 1989. 223 с.

